

O‘QUV JARAYONIDA O‘YIN METODLARINING TA‘LIM SAMARADORLIGIGA TA‘SIRI

Xayrullayeva Zarnigor Sarvarovna¹, Norboyeva Sitora Furqat qizi²

¹ISFT instituti tayanch doktoranti,

²ISFT instituti Pedagogika 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17690708>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘yinga asoslangan ta‘lim usullarining ta‘lim samaradorligiga ta‘siri ko‘rib chiqiladi. Unda o‘yinlar darslarni qiziqarli va esda qolarli qilish, o‘quvchilarning diqqatini, motivatsiyasini va o‘quv faoliyatiga faolligini oshirishi tahlil qilinadi. Shuningdek, o‘quvchilarning kommunikativ, kognitiv va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda interfaol va rolli o‘yinlarning o‘rni haqida qisqacha ilmiy asoslar berilgan.

Kalit so‘zlar: O‘yinga asoslangan ta‘lim usullari, ta‘lim samaradorligi, interfaol o‘yinlar, motivatsiya, diqqat, o‘quv jarayoni.

Аннотация. В статье рассматривается влияние игровых методов обучения на эффективность обучения. Анализируется, как игры делают урок интересным и запоминающимся, повышают внимание, мотивацию и активность учащихся в учебной деятельности. Также описывается роль интерактивных и ролевых игр в развитии коммуникативных, мыслительных и творческих способностей учащихся с краткими научными обоснованиями.

Ключевые слова: Игровые методы обучения, эффективность обучения, интерактивные игры, мотивация, внимание, процесс обучения.

Annotation. The article discusses the impact of using game methods in the learning process on educational effectiveness. It analyzes how games make the lesson interesting and memorable, increase students' attention, motivation, and increase activity in educational activities. It also describes the role of interactive and role-playing games in developing students' communication, thinking, and creativity skills with brief scientific justifications.

Keywords: game-based learning methods, educational effectiveness, interactive games, motivation, attention, learning process.

KIRISH

O‘yinga asoslangan ta‘lim (GBL) - bu tushunish va xotirani kuchaytirish uchun o‘yinlardan foydalanadigan ta‘lim usuli. Faqat o‘qish yoki tinglashga tayanish o‘rniga, bu yondashuv ta‘lim mazmunini qiziqarli o‘yinlarga kiritadi. Bu o‘quv jarayonini hayajonli sarguzashtga aylantirib, odamlarga yangi ko‘nikma va bilimlarni o‘zlashtirish bilan birga zavqlanish imkonini beradi.¹

Ko‘plab ilmiy adabiyotlarda o‘yinlashtirishning (gamification) o‘quv jarayonidagi samaradorligi bo‘yicha tadqiqotlar uchraydi. Huang va boshqalar (2020)² tomonidan olib borilgan tadqiqotda o‘yinlashtirish formal ta‘lim jarayonlarida talabalarning o‘quv natijalariga

¹ [O‘yinga asoslangan o‘quv o‘yinlarining 10 turi | 2025 namoyishlari - AhaSlides](#)

² Huang, R., Ritzhaupt, A. D., Sommer, M., Zhu, J., Stephen, A., Valle, N., ... & Li, J. (2020). The impact of gamification in educational settings on student learning outcomes: A meta-analysis. *Educational Technology Research and Development*, 68, 1875-1901. <https://doi.org/10.1007/s11423-020-09807-z>

ijobiy va sezilarli ta’sir ko’rsatishi aniqlangan. Kalogiannakis va hamkorlari³ (2021) ta’kidlaganidek, o’yinlashtirish ilovalari va yangi interaktiv aqlli ekran texnologiyalari orqali o’quvchilarga tezkor va foydali fikr-mulohaza berish mumkin, bu esa tadqiqot natijalarini yanada mustahkamlaydi. Bunday mulohazalar o’yin ballari, yakuniy baholar yoki faoliyatga sarflangan vaqt ko’rinishida bo’lishi mumkin.

Shuning uchun o’qituvchilar texnologiyadan foydalanib o’quvchilarning darsdagi ishtirokini oshirish va o’quv yutuqlarini kuchaytirish yo’llarini topishlari muhimdir (Flanagan, 2008)⁴. XXI asrda savodxonlik faqat o’qish va yozish bilan cheklanmaydi; u raqamli faoliyatlarga real vaqt rejimida munosabat bildirish, ma’lumotni yetkazish, saqlash va almashishni ham o’z ichiga oladi (Muhridza, 2018)⁵.

An’anaviy baholash metodlari ko’pincha o’yin davomida shakllanuvchi ko’nikmalar – masalan, ijodkorlik, hamkorlik, tanqidiy fikrlash yoki muammo yechish –ni to’liq qamrab olmaydi. Shu sababli maktabgacha ta’lim maqsadlariga mos, real o’quv tajribasini aks ettiruvchi **autentik baholash vositalarini** yaratish zarur. Bu jarayonda rivojlanishning kompleksligini aks ettiruvchi formativ va summativ baholashlardan foydalanish muhimdir (Schabas, 2023).⁶

Bundan tashqari, **ortiqcha ekran vaqti** yosh bolalarning sog’ligiga ta’siri haqidagi xavotirlar ham mavjud. O’yin asosidagi ta’lim juda qiziqarli bo’lishiga qaramay, ekran orqali bajariladigan faoliyat bilan bir qatorda bolalarning jismoniy o’yinlari, ijtimoiy muloqoti, qo’l mehnati, tabiatni kuzatish kabi rivojlantiruvchi jarayonlar o’rtasida muvozanat bo’lishi muhim. Pedagoglar va ota-onalar ekran vaqtining miqdori va sifati haqida ongli ravishda qaror qabul qilishlari zarur (Przybylski va Weinstein, 2019).⁷

O’yin metodlari ta’lim jarayonida nafaqat bolalarning qiziqishini oshiradi, balki ularning kognitiv, ijtimoiy, emotsional va ijodiy rivojlanishiga ham kompleks ta’sir ko’rsatadi. Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, o’yin asosida tashkil qilingan darslar kichik yoshdagi o’quvchilarda mustaqil fikrlash, muammoni turli yo’llar bilan hal qilish, hamkorlikda ishlash, muloqot qilish, diqqatni boshqarish va ijodkorlikni rivojlantiradi. O’yin jarayonidagi tabiiy raqobat, motivatsiya va qiziqish o’quvchilarni bilimni faol o’zlashtirishga undaydi. Raqamli yoki an’anaviy o’yinlardan foydalanish, 21-asr ko’nikmalari — kommunikatsiya, kreativlik, kollaboratsiya va tanqidiy fikrlashni shakllantirishda samarali vosita ekanligi isbotlangan.

Shuningdek, o’yin metodlari ta’limni individualizatsiya qilish imkonini beradi: har bir o’quvchi o’z tezligi, qobiliyati va qiziqishiga mos ravishda faol ishtirok etadi. O’yin orqali berilgan topshiriqlar ko’proq real hayotga yaqin bo’lgani uchun o’quvchilarning tajribaviy o’rganishini kuchaytiradi. Biroq, o’yin metodlaridan foydalanishda o’qituvchining metodik tayyorgarligi, vaqtni to’g’ri boshqarishi va o’yin mazmunining ta’lim maqsadlariga mosligi muhim omil hisoblanadi.

Yuqoridagi ma’lumotlardan kelib chiqib quyidagi tavsiyalarni ishlab chiqdik:

³ Kalogiannakis, M., Papadakis, S., & Zourmpakis, A. I. (2021). Gamification in science education. A systematic review of the literature. *Education Sciences*, 11(1), 22. <https://doi.org/10.3390/educsci11010022>

⁴ Flanagan, J. (2008). *Technology: The Positive And Negative Effects On Student Achievement*. Semantic Scholar. [https://soar.suny.edu/bitstream/handle/20.500.12648/5437/ehd_theses/254/fulltext%20\(1\).pdf](https://soar.suny.edu/bitstream/handle/20.500.12648/5437/ehd_theses/254/fulltext%20(1).pdf)

⁵ Muhridza, N. H. M., Rosli, N. A. M., Sirri, A., & Samad, A. A. (2018). Using game-based technology, KAHOOT! for classroom engagement. *LSP International Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.11113/lspi.v5n2.77>

⁶ Schabas A. (2023). Game-based science learning: what are the problems with teachers practicing it in class? *Assyfa Learn. J.* 1, 91–105. doi: 10.61650/alj.v1i2.128 [DOI] [Google Scholar]

⁷ Przybylski A. K., Weinstein N. (2019). Digital screen time limits and young children's psychological well-being: evidence from a population-based study. *Child Dev.* 90, e56–e65. doi: 10.1111/cdev.13007, PMID: [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

1. *O‘yin metodlarini dars jarayoniga bosqichma-bosqich integratsiya qilish*— O‘qituvchilar o‘yinlarni darsning barcha bosqichlarida — motivatsiya, asosiy faoliyat, takrorlash va baholash jarayonlarida qo‘llashi tavsiya etiladi.

2. *O‘yinlarni pedagogik maqsadga yo‘naltirilgan holda tanlash* Har bir o‘yin muayyan kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan bo‘lishi kerak: mantiqiy o‘yinlar — fikrlashni, rolli o‘yinlar — ijodkorlik va kommunikatsiyani, jamoaviy o‘yinlar — hamkorlik ko‘nikmasini mustahkamlaydi.

3. *Raqamli o‘yin vositalarini me‘yorida qo‘llash* Planshet, kompyuter yoki interaktiv platformalardan foydalanishda yosh xususiyatlari inobatga olinishi, ekran oldida bo‘lish vaqti me‘yorlashtirilishi lozim.

4. *O‘yin davomida baholashning muqobil usullarini joriy etish* Ball, reyting yoki rag‘batlantiruvchi belgilar o‘quvchilarning o‘z-o‘zini baholashi va o‘z ustida ishlashga bo‘lgan ichki motivatsiyasini oshiradi.

5. *O‘qituvchilar uchun metodik ko‘rsatmalar va treninglar tashkil etish* O‘yin texnologiyalaridan samarali foydalanish bo‘yicha maxsus seminarlar o‘qituvchilarning kasbiy mahoratini oshiradi va dars jarayonida innovatsion yondashuvlarni kengaytiradi.

6. *Ijtimoiy-emotsional rivojlanishga xizmat qiluvchi o‘yinlarni ko‘paytirish* Hamkorlik, kommunikatsiya, sabr, navbat kutish, qoida asosida harakat qilishni o‘rgatuvchi o‘yinlar ta‘limning sifat jihatidan yaxshilanishiga olib keladi.

7. *O‘yin natijalarini ota-onalar bilan hamkorlikda mustahkamlash* Uy sharoitida davom ettiriladigan o‘yinlar bolalarning o‘quv jarayonidagi faoliyatini qo‘llab-quvvatlaydi, ota-ona va bola o‘rtasidagi ijobiy munosabatlarni kuchaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. [O‘yinga asoslangan o‘quv o‘yinlarining 10 turi | 2025 namoyishlari - AhaSlides](#)
2. Huang, R., Ritzhaupt, A. D., Sommer, M., Zhu, J., Stephen, A., Valle, N., ... & Li, J. (2020). The impact of gamification in educational settings on student learning outcomes: A meta-analysis. *Educational Technology Research and Development*, 68, 1875-1901. <https://doi.org/10.1007/s11423-020-09807-z>
3. Kalogiannakis, M., Papadakis, S., & Zourmpakis, A. I. (2021). Gamification in science education. A systematic review of the literature. *Education Sciences*, 11(1), 22. <https://doi.org/10.3390/educsci11010022>
4. Flanagan, J. (2008). Technology: The Positive And Negative Effects On Student Achievement. *Semantic Scholar*. [https://soar.suny.edu/bitstream/handle/20.500.12648/5437/ehd_theses/254/fulltext%20\(1\).pdf](https://soar.suny.edu/bitstream/handle/20.500.12648/5437/ehd_theses/254/fulltext%20(1).pdf)
5. Muhridza, N. H. M., Rosli, N. A. M., Sirri, A., & Samad, A. A. (2018). Using game-based technology, KAHOOT! for classroom engagement. *LSP International Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.11113/lspi.v5n2.77>
6. Schabas A. (2023). Game-based science learning: what are the problems with teachers practicing it in class? *Assyfa Learn. J.* 1, 91–105. doi: 10.61650/alj.v1i2.128 [DOI] [Google Scholar]
7. Przybylski A. K., Weinstein N. (2019). Digital screen time limits and young children's psychological well-being: evidence from a population-based study. *Child Dev.* 90, e56–e65. doi: 10.1111/cdev.13007, PMID: [DOI] [PubMed] [Google Scholar]